

Realitätscheck Reproduzierbarkeit

Ein studentisches Open-Science-Projekt zur Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen

Blümm, Mirjam

mirjam.bluemm[at]th-koeln.de
Technische Hochschule Köln, Deutschland

Frick, Claudia

claudia.frick[at]th-koeln.de
Technische Hochschule Köln, Deutschland

Zusammenfassung. Open Science als Grundlage einer transparenten und reproduzierbaren Wissenschaft wird zunehmend in Lehrpläne aufgenommen und ist prädestiniert um in studentischen Reproduktionsstudien statt in klassischen Vorlesungen vermittelt zu werden. Die Fallstudie eines Mastermoduls der Technischen Hochschule Köln zeigt, dass der Versuch, eine publizierte Studie anhand der veröffentlichten Forschungsdaten und -ergebnisse zu reproduzieren, eine sehr anschauliche und nachhaltige Lernerfahrung darstellt. Für Studierende, Lehrende und Forschende, ist dies eine Möglichkeit das eigene Verständnis von Reproduzierbarkeit zu überprüfen und gleichzeitig die Qualität des veröffentlichten wissenschaftlichen Wissens zu sichern.

1 Open Science in der Lehre

Wissenschaftliche Studien sollten so durchgeführt und dokumentiert werden, dass andere sie verstehen und reproduzieren können.¹ Es ist allerdings nicht immer auf den ersten, zweiten oder gar dritten Blick ersichtlich und zu beurteilen, ob eine Studie entsprechend konzipiert und beschrieben wurde. Das schlichte Auffinden der Daten und des Codes reichen nicht zwingend aus. Die nächste Herausforderung besteht dann darin, auch die eigenen Studien so zu gestalten und zu beschreiben, dass sie reproduzierbar sind.

Das Modul „Open Science“ im Masterstudiengang „Digital Science“ der Technischen Hochschule Köln adressiert sowohl die Reproduktion der Studien anderer als auch das Erstellen eigener reproduzierbarer

¹ Wir definieren eine Studie als reproduzierbar, wenn ihre Ergebnisse mit der gleichen Methode und den gleichen Daten, die von den Autor:innen verwendet und veröffentlicht wurden, wiederhergestellt werden können (Chiarelli et al. 2021, S. 10-11).

Studien. Zu den Lernzielen des Moduls gehört die Fähigkeit, einen wissenschaftlichen Diskurs zu führen, Werkzeuge und Dienste anzuwenden, Forschungsdaten zu verarbeiten und bereitzustellen sowie Fallstudien zu verstehen und zu reproduzieren. Der Kurs folgt dem „flipped classroom“-Prinzip (Kirch 2016) und besteht aus einer Kombination von Inputs und Diskussionen, die sich auf die Projekte der Studenten konzentrieren.

2 Die Fallstudie

Im Wintersemester 2023 wählte eine Gruppe Studierender die veröffentlichte Studie „Women's Preference for Masculine Traits Is Disrupted by Images of Male-on-Female Aggression“ (Li et al. 2014) als Projektarbeit aus, die sie über eine Suche in DataCite gefunden hatten. Die Rohdaten (Li et al. 2015) sind über das Open-Access-Repository Dryad verfügbar. Bei dem Versuch die Studie zu reproduzieren, ergaben sich einige Fragen, so dass die Gruppe den Hauptautor kontaktierte und glücklicherweise weitere Informationen u.a. den ursprünglichen Programmcode erhielt. Es gelang den Studierenden im Laufe des Semesters die Studie erfolgreich zu reproduzieren und die Forschungsergebnisse zu bestätigen. Zusätzlich probierten sie eigene alternative Modelle aus um die Robustheit der Studie zu testen.² Auch diese unterstützten die Schlussfolgerungen der Originalarbeit.

Bei der Untersuchung des Originaldatensatzes entdeckten die Studierenden allerdings, dass ein Teil der Daten versehentlich dupliziert worden war und eines der verwendeten Bilderpaare vertauscht interpretiert wurde. Dies hatte zwar keinen Einfluss auf die Ergebnisse der Studie (im Gegenteil wurden sie durch die die Wiederholung mit den korrekten Daten sogar noch eindeutiger) trotzdem hielt die Gruppe erneut Rücksprache mit dem Autor um ihn über ihre Entdeckungen zu informieren. Dieser reagierte vorbildlich und ermutigte sie, eine Korrektur auf PsyArXiv (Randall et al. 2023) zu publizieren und in einem Kommentar zur Originalstudie zu verlinken, auf den er selbst antwortete und die Community zum Lesen ermutigte.

3 Fazit

Die Reproduktion von Forschungsergebnissen findet noch viel zu selten statt. Studentische Reproduktionsstudien als Projektarbeiten können

² Eine Studie ist robust, wenn ihre Ergebnisse mit einer neuen Methode, aber den gleichen Daten bestätigt werden können (Eickhoff 2020, 20:11-23:58).

dazu beitragen, diese Lücke zu schließen und gleichzeitig entsprechende Fähigkeiten an künftige Forschende zu vermitteln. Wie das Beispiel der TH Köln gezeigt hat, kann dieser Ansatz erfolgreich durchgeführt werden, erfordert aber viel Flexibilität und Engagement von Lehrenden, Studierenden und der wissenschaftlichen Gemeinschaft insgesamt.

Bibliografie

- Chiarelli, Andrea, Loffreda, Lucia and Johnson, Rob, "The Art of Publishing Reproducible Research Outputs: Supporting emerging practices through cultural and technological innovation." *Zenodo*. (2021) DOI: [10.5281/zenodo.5521077](https://doi.org/10.5281/zenodo.5521077).
- Eickhoff, Simon, "Forschung im Fokus: Widersprüche in der Wissenschaft." *Online. Haus der Universität*. (2020) <https://youtu.be/3g1lp4NZHwM>. (Letzter Zugriff: 23.07.2023)
- Kirch, Crystal, *Flipping With Kirch: The Ups and Downs from Inside My Flipped Classroom*. (New Berlin, Wisconsin: The Bretzmann Group, 2016) ISBN 978-0692661901
- Li, Yaoran, Bailey, Drew H., Winegrad, Benjamin, Puts, David A., Welling, Lisa L. M. and Geary, David C., "Women's Preference for Masculine Traits Is Disrupted by Images of Male-on-Female Aggression." *PLoS ONE* 9 (10) (2014): e110497. DOI: [10.1371/journal.pone.0110497](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0110497).
- Li, Yaoran, Bailey, Drew H., Winegrad, Benjamin, Puts, David A., Welling, Lisa L. M. and Geary, David C., Data from: "Women's preference for masculine traits is disrupted by images of male-on-female aggression", *Dryad, Dataset*, (2015) DOI: [10.5061/dryad.9bg43](https://doi.org/10.5061/dryad.9bg43).
- Randall, Natasha, Küçük, Berrak, Li, Yaoran, Bailey, Drew H., Winegrad, Benjamin, Puts, David A., Welling, Lisa L. M. and Geary, David C., "Correction to: Women's Preference for Masculine Traits Is Disrupted by Images of Male-on-Female Aggression." *Online preprint. PsyArXiv* (2023) DOI: [10.31234/osf.io/ap38y](https://doi.org/10.31234/osf.io/ap38y).